

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ МЕТРОПОЛИТЕНА

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF USING ADVANCED ENERGY STORAGE DEVICES ON THE ROLLING STOCK OF THE SUBWAY

КУРКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

ШЕВЦОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ,

Российский университет транспорта.

KURKIN SERGEY VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

SHEVTSOV DANIL IGOREVICH,

Russian University of Transport.

В статье представлено исследование возможностей применения перспективных накопителей энергии на подвижном составе метрополитена. Признано, что электромеханические, индуктивные, емкостные и электромеханические (инерционные) накопители энергии являются наиболее перспективными для метрополитена. Проведено сравнительное сравнение указанных накопителей по различным критериям. Представлены требования к параметрам бортовых накопителей энергии для условий метрополитена. Сделан вывод, что дальнейшие исследования должны быть направлены на определение наиболее подходящего типа бортового накопителя для применения в метрополитене.

The article presents a study of the possibilities of using promising energy storage devices on the rolling stock of the subway. It is recognized that electromechanical, inductive, capacitive and electromechanical (inertial) energy storage devices are the most promising for the subway. A comparative comparison of these drives was carried out according to various criteria. The requirements for the parameters of on-board energy storage devices for metro conditions are presented. It is concluded that further research should be aimed at determining the most appropriate type of on-board storage device for use in the subway.

Ключевые слова: *накопитель энергии, рекуперативное торможение, энергоемкость накопителя, подвижной состав метрополитена, бортовой накопитель энергии.*

Key words: *energy storage, regenerative braking, energy storage capacity, subway rolling stock, on-board energy storage.*

Энергоресурсы в большинстве определяют экономическую ситуацию в современном мире. Для всех развитых стран решение проблем энергосбережения и энергоэффективности стало одним из приоритетных направлений деятельности. Для многих современных предприятий снижение энергоемкости и энергетической составляющей себестоимости продукции также является одним из определяющих факторов эффективного развития [1].

В исследованиях [2; 3] для решения указанных проблем предложено использование накопителей энергии. Применение накопителей дает возможность комплексно решить ряд задач. В качестве основных можно выделить следующие [2]:

- Уменьшение потребления электроэнергии из сети за счет аккумулирования и буферизации избыточной энергии;
- Спрямление минутных и часовых графиков потребления электроэнергии, вследствие чего обеспечивается статическая и динамическая устойчивость энергосистемы;
- Стабилизация уровня напряжения в сети и повышение качества электроэнергии;
- Снижение установленной мощности силовых установок, осуществляющих подачу и преобразование электроэнергии в потребители (трансформаторы, преобразователи, распределительные подстанции и т.п.);
- Возможность энергообеспечения потребителей с переменным графиком нагрузки при неизменной нагрузке источника питания;
- Возможность уменьшения токовых нагрузок и соответственно температуры нагрева силовых агрегатов, что позволит повысить их срок службы;
- Обеспечение бесперебойного энергоснабжения во время аварийных режимов работы основных источников питания.

Одним из перспективных направлений применения накопителей энергии является железнодорожный транспорт с резко изменяющейся нагрузкой, в частности метрополитен [1]. Основным преимуществом их применения в метрополитене является особенность эксплуатации его подвижного состава: четко выраженный импульсный неравномерный характер нагрузки, незначительные расстояния между станциями, как следствие, частые пуски и торможения; часто изменяемый профиль пути; необходимость частого разгона и торможения вследствие изменения ограничений скорости для разных участков пути; стабильный график движения по сравнению с другими видами железнодорожного транспорта (маневровых тепловозов, магистральных электровозов, трамваев). Известно, что основную часть энергетических расходов в метрополитене составляют расходы на тягу (около 70 %). С целью уменьшения потребления электроэнергии на тягу метрополитены России закупают новые и выполняют модернизацию существующих вагонов, исчерпавших свой срок эксплуатации, с возможностью генерации электроэнергии в контактную сеть в режиме рекуперативного торможения. Из анализа исследований [1; 2] установлено, что эффективность использования электроэнергии рекуперативного торможения зависит от многих факторов. Среди основных можно выделить интенсивность движения в зоне рекуперации, режим движения других потребителей электроэнергии, расстояние между станциями и профиль пути. Как следствие, использование рекуперативного торможения для электропоездов является вероятностным процессом, который может привести к экономии электроэнергии на уровне от 5% до 10% от общего потребления энергии для тяги поезда.

Однако невозможно обеспечить максимальную эффективность повторного использования электроэнергии, полученной в результате рекуперативного торможения, без использования дополнительных технических средств, таких как накопители энергии. Как показывают исследования, эффективность использования электроэнергии рекуперативного торможения и время окупаемости этих технических средств зависят от правильного выбора места их установки в системе энергообеспечения метрополитена. Указанный вопрос рассматривается в многочисленных исследованиях [1]. Из анализа электрических принципиальных схем и существующих исследований [1; 2] известно, что в метрополитене накопители энергии можно размещать перед тяговой подстанцией, непосредственно на тяговой подстанции, на постах секционирования, на выходе тяговой подстанции вдоль линии контактной сети (на станциях, на концах консольных участков тяговой сети), на подвижном составе. На основе выполнен-

ного обобщенного анализа существующих исследований и их сравнительного анализа установлено, что в метрополитене наиболее рациональным является бортовое размещение накопителей энергии (на подвижном составе метрополитена).

Еще одним важным фактором, от которого напрямую зависит срок окупаемости системы накопления в целом, является правильный выбор типа накопителя энергии для подвижного состава метрополитена. Анализ существующих исследований [1-4] позволил установить, что данный вопрос достаточно актуален и недостаточно изучен. Исходя из этого, данная статья посвящена анализу вопроса применения перспективных накопителей энергии на подвижном составе метрополитена.

Обзор многочисленных исследований показывает, что существуют разные типы накопителей энергии. Из работ [2; 3] известно, что накопители энергии классифицируются по разным признакам: по физическому принципу действия, способу компенсации, способу регулирования, месту размещения и тому подобное. В существующих исследованиях больше всего используют классификацию накопителей энергии по физическому принципу [1]. По данной классификации, основными типами накопителей являются электрохимические, индуктивные, емкостные, механические, электромеханические, электродинамические, пневматические, гидро - и воздухоаккумулирующие накопители [1; 3; 5]. Анализ предыдущих исследований [1; 3-5] позволил установить, что на железнодорожном транспорте с резко переменной нагрузкой, в частности в метрополитене, наибольшую перспективу имеют электрохимические (ЭХН), индуктивные (ИН), емкостные (ЕН) и электромеханические накопители (ЭМН). Поэтому в дальнейшем рассматриваются именно указанные перспективные типы накопителей энергии.

Следует отметить, что обоснование рационального типа накопителя энергии необходимо выполнять с учетом условий эксплуатации подвижного состава метрополитена и сравнительного анализа характеристик указанных перспективных накопителей энергии.

Система энергообеспечения (СЭ) метрополитенов является мощным и энергоемким потребителем электроэнергии первой категории. Кроме того, СЭ метрополитена является потребителем с неравномерным графиком энергопотребления. Неравномерность потребления все обусловлена изменением суточного графика движения поездов и импульсным характером нагрузки. Диаграмма потребления тока из контактной сети при эксплуатации подвижного состава метрополитена в штатном режиме на среднестатистическом перегоне, полученная экспериментально с помощью испытательного комплекса, приведена на рис. 1 [1].

Рис. 1. Диаграмма потребления тока подвижным составом метрополитена

Поэтому при обосновании выбора рационального типа накопителя необходимо учитывать указанные выше факторы. Следует отметить, что, кроме учета графика движения и им-

пульсного характера нагрузки поездов метрополитена, необходимо выполнять сравнительный анализ показателей (характеристик) указанных типов накопителей по различным критериям оценки. В работах [1-3] предложено сравнительный анализ различных типов накопителей осуществлять по их энергетическим, временным, техническим, эксплуатационным и экономическим показателям.

По исследованию [7], к основным энергетическим показателям следует отнести техническую оптимальную энергоёмкость накопителя, минимальную и максимальную энергоёмкость, удельную энергоёмкость или плотность энергии, минимальную и максимальную мощность, удельную мощность или плотность мощности; к временным показателям – время сохранения энергии, время зарядки/разряда накопителя; к техническим показателям – коэффициент полезного действия (КПД) накопителя, количество циклов зарядки и разряда, к эксплуатационным показателям-срок службы (ресурс) накопителя, диапазон рабочих температур; к экономическим показателям-удельные капиталовложения на единицу энергоёмкости, удельные капиталовложения на единицу мощности, удельные эксплуатационные расходы. Показатели технической оптимальной энергоёмкости накопителя, минимальной и максимальной энергоёмкости, минимальной и максимальной мощности, характеристики зарядки и разряда накопителя в значительной степени зависят от условий эксплуатации подвижного состава на примере конкретной линии метрополитена и применения конкретного типа накопителя энергии, что является отдельным направлением исследований, поэтому в данной работе при осуществлении сравнительного анализа перечисленные показатели не рассматриваются. Кроме того, дополнительно выполнялся сравнительный анализ накопителей по следующим показателям: экологичность, шумность, технология изготовления, устойчивость характеристик зарядки и разряда к изменению температуры. Для условий метрополитена обоснование рационального типа бортовых накопителей должно выполняться исходя из следующих требований, которые приведены в табл. 1). Требования, указанные в табл. 1, имеют справочно-рекомендательный характер. В табл. 2-3 приведен сравнительный анализ по вышеперечисленным показателям.

Таблица 1. Требования к параметрам бортовых накопителей энергии для условий метрополитена

Параметр	Диапазон
Удельная энергоёмкость, Вт·ч / кг	≥ 10
Удельная мощность, кВт / кг	≥ 5
Время сохранения энергии, час	0...24
Время зарядки / разрядки энергии, с	0...300
Коэффициент полезного действия, %	≥ 85
Количество циклов зарядки / разрядки	$\geq 1\ 000\ 000$
Срок службы, рельсы.	≥ 20
Диапазон рабочих температур, оС	-40...+50
Удельные капиталовложения на единицу энергоёмкости, долл./кВт·ч	≤ 1000
Удельные капиталовложения на единицу мощности, долл./кВт	≤ 700
Удельные общие расходы, долл./год *	$\leq 2,5 \cdot 10\ 000$
Экологичность	Нетоксичные, безопасные
Шумность	Малозумные
Технология изготовления	серийная
Устойчивость характеристик зарядки и разряда к изменению температуры	Стойкие

Таблица 2. Требования к параметрам бортовых накопителей энергии для условий метрополитена

Тип накопителя	Энергетические показатели		Временные показатели		Технические показатели		Эксплуатационные показатели	
	Удельная емкость, Вт·ч / кг	Удельная мощность, кВт/кг	Время само-разряд.,% за месяц	Время заряд./разряд. энергии, с	КПД, %	Количество циклов заряд/ разряд	Срок службы	Диапазон рабочих температур, С
ЭХН:								
• кислотные;	10-60	0,02-0,4	3-20	1-10 ⁵	70-85	125-1200	2-5	-30...+45
• никель-кадмиевые;	15-80	0,1-1,3	20	1-10 ⁵	60-80	300-2800	2-15	-40...+60
• натрий-серные;	80-160	0,03-0,5	≤ 2	1-10 ⁵	81-85	800-4000	3-15	+250...+300
• литий-ионные	80-220	0,1-3,0	≤ 5	1-10 ⁵	80-96	1200-5500	5-15	-30...+60
ИН:								
• традиционные	0,3-3	0,1-10	250-350	10 ⁻³ -10	80-90	≥ 10 ⁵	≥ 20	-30...+50
• сверхпроводящие	3-15	0,1-15	200-300	10 ⁻² -10 ²	85-95	≥ 10 ⁵	≥ 20	-30...+65
ЕН:								
• традиционные конденсаторные;	0,05-0,2	0,2-15	≤ 65	10 ⁻⁴ -10 ⁻²	80-90	≥ 106	≥ 20	-30...+70
• суперконденсаторы	1-20	0,2-12	1-300	10 ⁻³ -10 ²	80-98	≥ 106	≥ 20	-50...+70
ЭМН:								
• инерционные маховики из стали	0,5-20	0,02-10	300-420	10 ⁻² -10	88-97	≥ 106	≥ 20	-40...+50

Таким образом, за срок службы 30 лет необходимое количество комплектов кислотных ЭХН составляет 9, никель-кадмиевых – 4, натрий-серных – 4, литий-ионных – 3, других накопителей(ИН, ЕН, ЭМН) – 1. Из данных, приведенных в (табл. 2,3), видно, что у каждого типа накопителя энергии есть свои преимущества и недостатки. Учитывая требования, предъявляемые к параметрам накопителя (табл. 1), можно отметить следующее:

– ЭХН малозумные, могут запастать значительное количество удельной электроэнергии, однако имеют малый ресурс, низкий КПД, значительные массогабаритные показатели. Наибольшую перспективу имеют литий-ионные ЭХН, поскольку не требуют обслужи-

вания, нетоксичны, большее количество циклов зарядки/разрядки по сравнению с кислотными и щелочными. Однако их стоимость на сегодня остается достаточно значительной;

Таблица 3. Сравнительный анализ накопителей энергии по экономическим показателям, экологичности, шумности, технологии изготовления, стойкости характеристик зарядки и разряда к изменению температуры

Тип накопителя	Экономические показатели			Экологичность	Шумность	Технология изготовления
	Удельные капиталовложения на единицу емкости, долл./кВт * ч	Удельные капиталовложения на единицу мощности, долл./кВт	Удельные общие расходы, долл./к.*			
ЭХН: • кислотные; • никель-кадмиевые; • натрий-серные; • литий-ионные	50-1100	50-850	$1,52 \cdot 10^5$	Опасные	Малозумные	Простая, серийная Простая, серийная Сложная, серийная Сложная, серийная
	500-2300	75-1400	$7,17 \cdot 10^4$	Токсичные		
	230-950	1000-2700	$1,74 \cdot 10^5$	Нетоксичные		
	650-5000	400-3800	$1,35 \cdot 10^5$	Нетоксичные		
ИН: • традиционные • сверхпроводящие	120-4300	80-1300	$1,47 \cdot 10^4$	Нетоксичные	Малозумные	Простая, серийная Сложная, серийная
	500-8100	1100-3700	$4,97 \cdot 10^4$			
ЕН: • традиционные конденсаторные; • суперконденсаторы	106-2·106	100-1250	$6,14 \cdot 10^5$	Нетоксичные	Малозумные	Простая, серийная Простая, серийная
	85-5700	10-650	$0,78 \cdot 10^4$	Экологически безопасные		
ЭМН: • инерционные маховики из стали	40-630	280-1200	$2,12 \cdot 10^4$	Нетоксичные	Шумные	Простая, серийная

– ИН не нуждаются в обслуживании, имеют значительный ресурс, широкий диапазон рабочих температур, высокий КПД, нетоксичны, малозумны, однако имеют низкую удельную энергоемкость и значительную стоимость;

– ЕН не нуждаются в обслуживании, имеют значительный ресурс, широкий диапазон рабочих температур, высокий КПД, безопасны, малозумны, сравнительно малостоящие, однако имеют низкую удельную энергоемкость. Ионисторы обладают большей удельной энергоемкостью по сравнению с традиционными конденсаторами;

– ЭМН имеют значительный ресурс, широкий диапазон рабочих температур, имеют высокую удельную энергоёмкость, нетоксичны, высокий КПД, однако имеют средние массогабаритные показатели, шумные, нуждаются в специальном обслуживании. Супермаховики имеют высокий показатель удельной энергоёмкости по сравнению с инерционными маховиками из стали за счет использования композитных материалов и специфической технологии изготовления, однако их стоимость превышает маховики из стали в несколько раз.

Таким образом, из приведенного сравнительного анализа однозначно ответить, какой из перспективных накопителей является рациональным, невозможно. Поэтому дальнейшие исследования предлагается направить на разработку комплексного подхода по определению рационального типа накопителя при условии его размещения на подвижном составе метрополитена.

На основе выполненного обобщенного анализа существующих исследований установлено следующее:

1. Перспективными накопителями энергии на железнодорожном транспорте, в частности для условий размещения на подвижном составе метрополитена, являются электрохимические, индуктивные, емкостные и электромеханические (инерционные).

2. У каждого перспективного накопителя энергии есть свои преимущества и недостатки, поэтому однозначно ответить на вопросы рационального типа накопителя для условий его размещения на подвижном составе метрополитена невозможно. Следовательно, дальнейшие исследования необходимо направить на разработку комплексного подхода, который позволит выполнить обоснование рационального типа накопителя энергии по различным критериям, учитывая при этом условия эксплуатации подвижного состава в метрополитене.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевлюгин М.В. Ресурсо- и энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии: автореф. дисс... д-ра техн. наук. М., 2013. 49 с.
2. Накопители энергии / Д.А. Бут, Б.Л. Алиевский, С.Р. Мизюрин [и др.]; под ред. Д.А. Бута. М.: Энергоатомиздат, 1991. 400 с.
3. Астахов Ю.Н. Накопители энергии в электрических системах / Ю.Н. Астахов, В.А. Веников, А.Г. Тер-Газарян. М.: Высш. школа, 1989. 159 с.
4. Рыбалко А.Я. Выбор емкости накопителя энергии для обеспечения снижения максимума потребляемой мощности / А.Я. Рыбалко, С.В. Дыбрин // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2008. № 8. С. 356-361.
5. Бычкова М.П. Энергосбережение в метро // Транспорт Российской Федерации. Спец. вып. «Наука и транспорт. Метрополитены будущего». 2010. С. 67.
6. Шевлюгин М.В. Снижение расхода электроэнергии на движение поездов в Московском метрополитене при использовании емкостных накопителей энергии / М.В. Шевлюгин, К.С. Желтов // НТТ – Наука и техника транспорта. 2008. № 1. С. 15-20.
7. Никонов В.О. Анализ состояния и оценка целесообразности использования сжатого воздуха как накопителя энергии в рекуперативных системах транспортных машин / В.О. Никонов, В.И. Посметьев // Воронежский научно-технический вестник. 2017. № 3. С. 30-48.

© Куркин С.В., Шевцов Д.И., 2024.